

**ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И
ПРИКЛАДНЫХ НАУК**

**APPLICATION OF DEEP LEARNING ALGORITHMS TO INCREASE THE
EFFECTIVENESS OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES**

МЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
*кандидат технических наук, старший научный сотрудник,
Отделение теоретических и прикладных проблем информатики
Всероссийского института научной и технической информации РАН.*

MELNIKOVA ELENA VLADIMIROVNA,
*Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher,
Department of Theoretical and Applied Problems of Informatics of the All-Russian
Institute of Scientific and Technical Information of the Russian Academy of Sciences.*

В статье представлены основные черты технологии глубокого обучения, дан сравнительный анализ обычного машинного и глубокого обучения. Рассмотрены вопросы применения глубокого обучения в искусственных нейронных сетях. Отмечено важное значение алгоритмов глубокого обучения для эффективной обработки больших данных. Приведены примеры использования алгоритмов глубокого обучения в таких областях фундаментальных и прикладных наук, как физика высоких энергий и астрофизика, информатика, компьютерные науки, наукометрия, геосейсмика, биометрия, медицина. Отмечено, что глубокое обучение обеспечивает повышение эффективности научных исследований, ускоряет процесс получения научных результатов, приводит к увеличению их точности. В заключение подчеркнута важная роль глубокого обучения в повышении результативности науки, включая ее фундаментальную и прикладную составляющие.

The article presents the main features of Deep Learning technology, provides a comparative analysis of conventional machine and deep learning. The issues of the application of deep learning in artificial neural networks are considered. The importance of deep learning algorithms for efficient processing of big data is noted. The author gives examples of the use of deep learning algorithms in such areas of fundamental and applied sciences as high energy physics and astrophysics, computational science, informatics, scientometrics, geoseismics, biometrics, medicine. It is noted that deep learning provides an increase in the efficiency of scientific research, accelerates the process of obtaining scientific results, leads to an increase in their accuracy. In conclusion, the important role of deep learning in improving the effectiveness of science, including its fundamental and applied components, is emphasized.

Ключевые слова: *алгоритмы глубокого обучения, Deep Learning, искусственные нейронные сети, результативность науки, наукометрия, нейроинформатика, большие данные, фундаментальные науки, прикладные науки.*

Key words: *Deep Learning, Deep Learning algorithms, artificial neural networks, effectiveness of science, scientometrics, neuroinformatics, Big Data, fundamental sciences, applied sciences.*

С начала 21-го века тематика искусственного интеллекта, искусственных нейронных сетей, больших данных и машинного обучения попали и прочно закрепились в центре внимания таких научных дисциплин как информатика, компьютерные науки, наука о данных. Каждая из перечисленных областей знания и научных направлений со своего ракурса исследует, помимо прочих, вопросы обработки и анализа данных. На протяжении десятилетий вопросы обработки данных решались с использованием классических методов и алгоритмов. Вслед за появлением такой категории как большие данные, в последние 15 лет все более широкое применение стали получать инновационные методы, позволяющие обрабатывать и анализировать большие данные, – методы глубокого обучения. На современном этапе эти методы активно используются в различных сферах жизни общества, включая науку. Неуклонно возрастает роль алгоритмов глубокого обучения в реализации исследований в фундаментальных и прикладных науках, повышении их результативности.

Значение глубокого обучения.

Глубокое обучение (Deep Learning, DL) самым тесным образом связано с технологией больших данных (Big Data). Технология Big Data применяется для получения новых знаний, смысловых взаимосвязей и закономерностей, обладающих большим потенциалом полезности [10]. Для сферы науки это могут быть знания о конкретном объекте исследования, его характеристиках, свойствах и связях, о появлении новых перспективных научных направлений, о результатах работы ученых, научных организаций, о развитии науки страны в целом, о востребованности научных идей, степени влияния ученых и коллективов в научном сообществе [5]. Большие данные позволяют находить принципиально новые, более рациональные варианты ответов на вопросы, стоящие перед различными научными направлениями.

Для эффективной реализации технологии Big Data применяются методы, алгоритмы, приложения глубокого обучения. Они позволяют реализовывать задачи обработки данных и получения нового знания и на этой основе помогают оптимизировать деятельность в различных сферах жизни общества, повышать результативность работы этих сфер. Речь идет о транспорте, банковско-финансовой системе, торговле, госуправлении, безопасности и других областях. Что касается повышения результативности науки, то эти вопросы входят в сферу профессиональной компетенции наукометрии. Наукометрические аспекты рассматриваются в рамках основной проблематики статьи.

Сравнительный анализ глубокого и обычного машинного обучения.

Машинное обучение рассматривается как подобласть искусственного интеллекта и представляет собой обучение компьютера обработке больших массивов данных (не больших данных) на основе совокупности методов искусственного интеллекта [8]. Машинное обучение объединяет в себе теорию и практику разработки самообучающихся компьютерных программ.

Глубокое обучение (Deep Learning, DL) – это разновидность машинного обучения, которое реализуется на основе искусственных нейронных сетей. Модели и методы глубокого обучения представляют собой новую парадигму в области обычного машинного обучения и искусственного интеллекта [9; 13]. В основе методологии DL лежат математические и вычислительные методы особой сложности, которые делают возможной обработку больших данных.

Процесс обучения называется глубоким, так как структура искусственных нейронных сетей имеет определенную глубину, которая формируется за счет многослойности нейросетей. Глубоко обучаться могут только многослойные нейросети.

К двум ключевым факторам в глубоком обучении относятся: 1) нелинейная обработка входных данных на нескольких стадиях – в нескольких слоях нейросети и 2) обучение под внешним наблюдением или без него [14]. При нелинейной обработке в нескольких слоях – текущий слой принимает в качестве входных данных выходные данные предыдущего слоя.

Между слоями устанавливается иерархия; цель – упорядочить данные, полезность которых следует определить, зафиксировать и использовать. Важное преимущество глубокого обучения заключается в оптимизации существующих приложений в обычном машинном обучении благодаря инновационности иерархической обработки данных.

В случае обычного машинного обучения компьютер извлекает знания через внешне управляемый опыт – опыт внешнего учителя, когда программист дает программному алгоритму компьютера, обрабатывающему данные, некоторое количество конкретных примеров, гипотез для построения прогнозных моделей и затем вручную исправляет ошибки компьютера в работе с данными.

При глубоком обучении у компьютера есть только программное обеспечение и данные, которые ему необходимо обработать без внешнего учителя, установить их свойства и связи. Компьютер на основе многоуровневых вычислений самостоятельно проектирует свои функции, учится решать проблемы, делает выводы, строит прогнозы и корректирует свою работу [10]. На основе написанных программистами самообучающихся программ компьютеры по частным случаям учатся выявлять общие смысловые взаимосвязанности и закономерности, скрытые в обрабатываемых массивах больших данных.

Сферы применения алгоритмов глубокого обучения.

Методология DL описывает целый спектр алгоритмов глубокого обучения, которые могут быть использованы для обучения сложных моделей прогнозирования, конструируемых на базе искусственных нейронных сетей. Это имеет большое практическое значение: нейронные сети глубокого обучения [11] сейчас все более широко применяются во многих сферах, агрегирующих большие данные. Они приводились выше. Наиболее широко нейросетевые приложения глубокого обучения применяются крупнейшими мировыми ИТ-корпорациями, включая Microsoft [13], Google, Facebook и др.

Рис.1. Рост общего количества публикаций по глубокому обучению из базы данных Springer за 2006 – 2017 гг. [15].

Что касается сферы науки, то здесь применение алгоритмов DL также неуклонно расширяется, охватывая нейроинформатику, физику, квантовую механику [7], вычислительную биологию, медицину, наукометрию, фармацевтику, астрономию, науки о Земле и многие другие научные области (Рис. 1). Широта и многообразие применения алгоритмов глубокого обучения свидетельствует об их универсальности.

Применение глубокого обучения в фундаментальных и прикладных науках.

Рассмотрим примеры практического применения методов и алгоритмов глубокого обучения в некоторых конкретных областях фундаментальных и прикладных наук.

Компьютерные науки и информатика. В рассматриваемой области за последнее десятилетие применение методов глубокого обучения прочно закрепилось на таких научных направлениях, как:

- обработка и распознавание речи: распознавание, синтез, классификация акцентов, тональностей, акустическое моделирование и пр.;
- развитие компьютерного зрения: распознавание визуальных образов, анализ изображений [1], сегментация, восстановление цвета по черно-белым изображениям и др.;
- обработка текстов: анализ тональности, использование вопросно-ответных систем, синтез текста, автоматизированное создание рукописного текста, нейромашинный перевод, семантический анализ и другие задачи;
- распознавание биологических объектов по их физическим и поведенческим характеристикам и особенностям.

Применение DL-алгоритмов позволяет существенно увеличить точность результатов научных исследований, повысить качество разработок в вышеперечисленных сферах, а также ускорить процесс получения результатов. Так, например, на современном этапе сочетание распознавания лиц и речи на основе глубокого обучения искусственных нейросетей эффективно применяется в сфере безопасности. При обработке изображений и распознавании речи глубокое обучение обеспечивает снижение процента ошибок на 15-20 % [15], что свидетельствует о явном улучшении результатов по сравнению с методами обычного машинного обучения.

Еще один пример касается работы DL-приложения (алгоритма SSPDH), которое обеспечивает мобильное распознавание местоположения пользователя. Алгоритм SSPDH позволяет пользователю узнать определенный адрес на основе изображения. SSPDH показал значительное улучшение результатов по сравнению с ранее используемыми алгоритмами машинного обучения: точность результатов SSPDH оказалась на 70% выше.

Биометрия (биометрия – это наука о применении математических методов в биологических исследованиях при изучении групповых свойств биологических объектов). Алгоритмы DL оказались эффективными для решения постоянно растущих проблем с биометрическим распознаванием – от аутентификации по мобильному телефону до комплексных систем безопасности в аэропортах. Модели, основанные на глубоком обучении, все чаще используются для повышения точности различных систем распознавания биометрических данных. Модели основаны на многослойной обработке множества уникальных персональных характеристик человека, по которым можно проводить распознавание и идентификацию личности [9] – распознавание лиц, радужной оболочки глаза, уха, голоса, особенностей личной подписи, жестов, походки, отпечатков ладоней и пальцев и др.

В решении задачи DL-распознавания жестов, например, применяется обработка данных в режиме реального времени, собираемых в процессе видеомониторинга, в котором обычно содержится большое количество данных. Для создания глубоких обучающих архитектур в этой области в последнее время наиболее активно используются сверточные (CNN) и рекуррентные (RNN) нейронные сети. Самый важный шаг в распознавании жестов – это их классификация. Количество приложений классификации жестов, основанных на глубоком обучении, быстро растет. Новая тенденция на этом направлении исследований заключается в объединении различных алгоритмов классификации, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы оптимально использовать преимущества, различные классификаторы объединяют для достижения лучшей производительности.

Вычислительная физика. В области вычислительной физики успешно реализуются решения задач при помощи глубокого обучения в искусственных нейронных сетях. К настоящему времени разработан уже целый спектр приложений нейронных сетей глубокого обучения к физическим задачам. Идет активная разработка новых DL-алгоритмов, в частности, для физики высоких энергий и астрофизики. Преимущество нейросетевых DL-приложений обусловлено их способностью к обнаружению скрытых нелинейных зависимостей в данных и возможностью параллельного выполнения операций линейной алгебры, лежащих в их основе.

Физика высоких энергий. С использованием нейросетевых приложений глубокого обучения производится создание быстрых генераторов событий для моделирования физических явлений, реконструкция траекторий заряженных частиц в физических экспериментах, в том числе – в трековых детекторах, анализ больших массивов экспериментальных данных по ядерным реакциям, прогнозирование скорости потока жидкого азота во время работы реакторов и др. Что касается точности результатов, то применение сверточных и графовых нейросетевых DL-алгоритмов в трековых детекторах может обеспечивать высокую точность результатов – в 75-85% [6].

Астрофизика. На основе методов глубокого обучения реализуется моделирование астрофизических событий, реконструкция спектра гамма-энергии, идентификация частиц [12], а также анализ данных, получаемых, в том числе, на инновационных экспериментальных установках, таких, например, как российский астрофизический комплекс TAIGA. В эксперименте TAIGA DL-алгоритмы в связке с нейросетями применяются для анализа изображений с телескопов Черенкова и реконструкции энергии космических объектов, определения первичных энергетических параметров. Комплекс TAIGA позволяет вести наблюдения за высокоэнергетическими потоками гамма-частиц, выделяя их из общего спектра космического излучения [2]. Это позволяет проводить комплексные исследования сложных астрофизических процессов и объектов. Алгоритмы глубокого обучения в комплексе TAIGA используются в связке со сверточными нейросетями.

Наукометрия. Примером применения алгоритмов глубокого обучения в данной сфере может служить методика наукометрического исследования с использованием технологии обработки больших библиометрических данных. Методика разработана индийскими учеными в 2021 году [11] и предназначена для систем индексации и цитирования, крупных баз данных библиотек, архивов, других институций, работающих с информационными ресурсами. При разработке методики был изучен огромный объем библиометрических данных за последнее десятилетие, полученных из мировой системы индексации и цитирования Scopus. Алгоритмы глубокого обучения позволили эффективно обработать входные данные, представленные в формате изображений. Для выявления скрытой полезной информации была проанализирована плотность библиометрических сетей и интенсивность связей между публикациями, число цитирований и перекрестных цитирований [5]. На этой основе были выявлены значимые наукометрические закономерности. В итоге – применение глубокого обучения позволило увеличить точность наукометрических оценок и в целом повысило качество научного исследования.

Геосейсмика. Активное применение технологической связки «большие данные – глубокое обучение – нейросети» позволяет эффективно обрабатывать и интерпретировать геофизические данные, анализировать состояние почв, определять наличие подземных пустот, температуру пород, обнаруживать важные геосейсмические закономерности [4] и на этой основе прогнозировать наличие и координатное расположение перспективных месторождений, сравнивая новые участки с ранее открытыми залежами, то есть используя последние как примеры для глубокого обучения разработанных нейросетевых моделей. DL-алгоритмы также используются для определения параметров целостности пород нефтегазовых коллекто-

ров. [8] Анализ целостности проводится по сейсмограммам отраженных волн, подаваемых на вход нейронной сети.

Медицина. В медицинской сфере глубокое обучение в связке с большими данными и нейросетями все более активно используется для диагностики заболеваний и разработки методик лечения различных болезней. [3] На основе анализа большого объема данных о пациентах также могут быть получены прогнозы о том, чем конкретный пациент может заболеть в перспективе, к каким заболеваниям предрасположен его организм. Прогнозы, выдаваемые глубоко-обученными нейросетевыми моделями, позволят своевременно принимать профилактические меры и разрабатывать более точное лечение.

Глубокое обучение в многослойных нейросетях в сравнении с малослойным обучением привело к большей эффективности в прогнозировании заболеваний. Важным аспектом в построении архитектуры глубокого обучения является интеграция разнородных типов данных. От разнородности и многообразия данных, их объема и качества зависит, например, четкость изображения, получаемого с помощью магнитно-резонансной томографии [15], что чрезвычайно важно при диагностике и лечении различных тяжелых заболеваний.

Оптическая когерентная томография является еще одним примером, где методы глубокого обучения показывают хорошие результаты. Традиционная обработка изображений путем ручной разработки сверточных матриц в последние годы дополняется внедрением улучшенных тренировочных наборов для глубокого обучения, что существенно повышает точность в определении или предсказании, например, патологии сетчатки глаза. Другой пример – применение сверточных нейросетей (CNN) глубокого обучения для распознавания радужной оболочки глаза. Этот метод является более эффективным, чем использование привычных датчиков: эффективность CNN может достигать 99,4% точности [15].

Приведенные примеры свидетельствуют, что за последние несколько лет технологии, основанные на глубоком обучении, оказались весьма успешными в решении сложных задач и достижении высоких результатов на самых разных научных направлениях.

Заключение. В заключение можно констатировать, что применение алгоритмов глубокого обучения для работы с большими массивами данных в различных областях науки позволяет более эффективно анализировать имеющиеся научные данные, получать в результате их обработки новые закономерности и знания, определять наиболее перспективные темы научных исследований, выявлять новые тенденции в рамках конкретного научного направления и в целом – оптимизировать научно-исследовательскую деятельность. Глубокое обучение приводит к повышению результативности как фундаментальных, так и прикладных наук. Рост интереса к методам глубокого обучения свидетельствует об актуальности этой технологии и подтверждает формирование четкой тенденции на дальнейшее расширенное применение алгоритмов глубокого обучения в различных областях науки и других сферах жизни общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Габдиев Ф.Ф., Сметанина О.Н., Сазонова Е.Ю. Глубокие нейронные сети для решения задачи распознавания лиц по фотоизображению // Современные наукоемкие технологии. 2020. № 5. С. 114-121.
2. Грэг Е, Крюков А. Реконструкция энергии при анализе изображений черенковских телескопов в эксперименте TAIGA с использованием методов глубокого обучения // 6-й Международный семинар по вычислительной физике (DLCP-2022) / 6-8 июля 2022 г., г. Дубна. 2022. URL: <https://indico.jinr.ru/event/3084> (дата обращения 22.10.2022).
3. Комков А.А., Мазаев В.П. и др. Основные направления развития искусственного интеллекта в медицине // Научное обозрение / Раздел «Медицинские науки». 2020. №5. С. 33-40.

4. Краснов Ф.В., Буторин А.В., Ситников А.Н. Автоматизированное обнаружение геологических объектов в изображениях сейсмического поля с применением нейронных сетей глубокого обучения // Бизнес-информатика / Раздел «Анализ данных и интеллектуальные системы». 2018. № 2 (44). С. 7-15.
5. Мельникова Е.В. Технология Big Data в наборе методов и средств научного исследования в современной наукометрии // Научно-техническая информация. Сер. 1, 2022. № 5. С. 1-7.
6. Ососков Г.А., Бакина О.В., Баранов Д.А. и др. Нейросетевая реконструкция треков частиц для внутреннего CGEM-детектора эксперимента BESIII // Компьютерные исследования и моделирование. 2020. Т. 12. № 6. С. 1361-1381.
7. Руднев В., Степанова М. Подход глубокого обучения к многомерным задачам квантовой механики. 2022. 10 с.
8. Сабинин Г., Чичинина Т. и др. Машинное обучение для определения параметров трещиноватости пород коллекторов по сейсмическим записям отражённых волн // Материалы Росс. нефтегаз. технич. конференции Society Petroleum Engineers (SPE) – 2020, г. Москва, 27 октября 2020 г. URL: <https://researchgate.net> (дата обращения 19.11.2022).
9. Соломатин И.А. Алгоритм обновления биометрического шаблона с применением нейронной сети // Молодой ученый. 2021. № 36 (378). С. 14-19.
10. Asiakin Nor et al. Exploring big data traits and data quality dimensions for big data analytics application // Springer Science and Business Media // Journal of Big Data. 2021. Vol. 8. P. 1-15.
11. Keshav Singh R., Sandeep Kumar S. Emerging trends and global scope of big data analytics: a scientometric analysis // Quality & Quantity. 2021. Vol. 55. № 2. P. 1-26.
12. Marostica Daniel. Deep Learning in Astrophysics // Analytics Vidhya (Научный интернет-ресурс). – 2020. URL: <https://researchgate.net/spacesciences/astrophysics> (дата обращения 27.10.2022).
13. Microsoft Corp. Deep Learning vs. Machine Learning. – 2022. URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/azure/machine-learning/concept-deep-learning-vs-machine-learning> (дата обращения 25.10.2022).
14. Mosavi A., Varkonyi-Koczy A.R. Integration of Machine Learning and Optimization for Robot Learning // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2017. № 519. P. 349-355.
15. Vargas R. Deep Learning: A Review // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2017. № 5(2). URL: <https://researchgate.net> (дата обращения 15.10.2022).

© Мельникова Е.В., 2022.